

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колегиам своїх закладів

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання ШІ/ Use of AI – не використовували

Робота надійшла в редакцію 22.02.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.89-008.454-047.36-048.24:614.253.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19372886>

Р. М. Тимофєєв

ПРОАКТИВНИЙ ПІДХІД У ВИЯВЛЕНІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ

Дніпровський державний медичний університет

Author's Information

Тимофєєв Р.М. - <https://orcid.org/0000-0001-8091-9735>

Summary. Tymofeiev R. M. **A PROACTIVE APPROACH TO DETECTING DEPRESSIVE DISORDERS IN MEDICAL STUDENTS.** - *Dnipro State Medical University; e-mail: tymofeyevroman@gmail.com*. The modern world requires modern solutions. In contrast to the traditional approach to diagnosing mental disorders, a proactive approach to diagnosis is becoming more widespread, which is proactive and purposeful. Proactive detection of depressive disorders among medical students was carried out, as the most common mental disorder worldwide. 95 students of the DSMU were surveyed using the on-line platform Google forms. Among the 95 medical students surveyed, 83 persons had a PHQ-9 score of > 5 (which corresponds to the presence of depression), which is 87.36%. Moderate depression (PHQ-9 >10) was diagnosed in 57 students (60%). The prevalence of depression among medical students in Ukraine was higher than the prevalence of depression among medical students in other countries. The risk of depression among medical students, unlike the general population, did not differ in the group of men and women. Proactive detection allowed 5 students (8.77%) to be referred to a psychiatrist for treatment.

Key words: depression, medical student, proactive approach.

Реферат. Тимофєєв Р. М. **ПРОАКТИВНИЙ ПІДХІД У ВИЯВЛЕНІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ - МЕДИКІВ.** Сучасний світ потребує сучасних рішень. На протигагу традиційному підходу в діагностиці психічних розладів набуває розповсюдженості проактивний підхід в діагностиці, який є ініціативним та цілеспрямованим. Було проведено проактивне виявлення депресивних розладів серед студентів медиків, як найбільш частого психічного розладу у всьому світі. Було обстежено 95 студентів ДДМУ за допомогою онлайн платформи google forms. Серед 95 обстежених студентів медиків бал за PHQ-9 > 5 (що відповідає наявності депресії) мали 83 людини,

що складає 87,36%. Депресію помірного ступеня (PHQ-9 >10) діагностували у 57 студентів (60%). Розповсюдженість депресії серед студентів медиків в Україні була більшою ніж розповсюдженість депресії серед студентів медиків в інших країнах. Ризик депресії серед студентів медиків, на відміну від загальної популяції, не відрізнявся в групі чоловіків і жінок. Проактивне виявлення дозволило долучити 5 студентів (8,77%) до лікування у лікаря-психіатра.

Ключові слова: депресія, студенти медики, проактивний підхід.

Вступ. Останнім часом набуває розповсюдженості проактивний підхід у виявленні психічних порушень, особливо це стосується пацієнтів багатопрофільних лікарень, пацієнтів психосоматичних відділень та пацієнтів лікарів загальної практики. Цей підхід, на протигагу традиційному, реактивному підходу, передбачає активне виявлення та лікування психічних розладів у пацієнтів в загально соматичній практиці, не очікуючи звернення пацієнта до спеціалізованих психіатричних закладів або лікарів-психіатрів. Основними принципами проактивного підходу є: ініціативність, цілеспрямованість, інтенсивність та інтегрованість з загальномедичною допомогою (1). Даний підхід вирішено використати для активного виявлення психічних порушень у студентів медиків. Самим розповсюдженим психічним розладом у світі, зокрема і особливо у студентів медиків є депресивний розлад. Багато досліджень, як вітчизняних (2,3) так і закордонних (4,5,6,7,8,9,10) показують дуже велику розповсюдженість депресивних розладів саме у студентів медиків, що зазвичай є більшою ніж у популяції і коливаються в межах від 9,4% до 52,94% від усіх обстежених студентів. Актуальність даного дослідження обумовлена використанням проактивного підходу у ранній діагностиці і вторинній профілактиці депресивних розладів у студентів медиків, а також для запобігання суїцидальної поведінки.

Мета дослідження: Використовуючи проактивний підхід виявити депресивні розлади серед студентів медиків та надати студентам які страждають на депресію психіатричну допомогу.

Матеріали та методи

В рамках скринінгу до дисертаційного дослідження, з використанням принципів проактивності, було обстежено 95 студентів медиків за допомогою google forms. Посилання на опитувальник було розміщене на сайті ДДМУ та сайті кафедри, а також на QR-кодах, які були розміщені в аудиторіях кафедри. Дослідження було добровільним та анонімним. Окрім загальної інформації (вік, стать, курс навчання) оцінювався рівень депресивної симптоматики за анкетною здоров'я пацієнта (PHQ-9), кількість слів за тестом вербальної швидкості (VFT).

Тест вербальної швидкості був включений в дослідження, так як є дані, що при депресивному розладі може страждати його виконання (11). Також в шапці опитувальника в google forms була розміщена контактна інформація щодо отримання психіатричної допомоги для студентів, які отримали високі бали за PHQ-9.

Результати дослідження та їх обговорення

Було обстежено 95 студентів, з них 81 жінок та 14 чоловіків. Середній вік усіх обстежуваних складав 21,23 роки, середній бал за PHQ-9 для усіх обстежених складав 11,32 бали, а показник вербальної швидкості за FVT – 10,92 слова (таблиця 1).

Таблиця 1.

Середні показники віку, балів за PHQ-9 та кількості слів за 1 хвилину в тесті вербальної швидкості серед усіх обстежених та в залежності від статі

Всі разом								
	Valid N	Mean	Median	Minimum	Maximum	Lower Quartile	Upper Quartile	Std.Dev
PHQ-9	95	11,3263	11,00000	2,00000	24,00	8,00000	14,00000	5,340
Вік	95	21,2316	21,00000	17,00000	43,00	20,00000	22,00000	2,959
Кількість слів за 1 хвилину (FVT)	95	10,9263	11,00000	3,00000	20,00	8,00000	13,00000	3,717

Variable	Жіноча стать							
	Valid N	Mean	Median	Minimum	Maximum	Lower Quartile	Upper Quartile	Std.Dev.
PHQ-9	81	11,1235	11,00000	2,00000	24,00	7,00000	14,00000	5,384
Вік	81	21,1975	21,00000	17,00000	43,00	20,00000	22,00000	3,096
кількість слів за 1 хвилину (FVT)	81	10,8642	11,00000	3,00000	20,00	8,00000	13,00000	3,869

Variable	Чоловіча стать							
	Valid N	Mean	Median	Minimum	Maximum	Lower Quartile	Upper Quartile	Std.Dev.
PHQ-9	14	12,50000	11,00000	7,00000	23,00000	8,00000	14,00000	5,110321
Вік	14	21,42857	22,00000	17,00000	25,00000	20,00000	22,00000	2,064882
Кількість слів за 1 Хвилину (FVT)	14	11,28571	10,50000	8,00000	17,00000	9,00000	12,00000	2,757607

За допомогою тесту Mann-Whitney достовірної різниці між чоловіками та жінками за рівнем PHQ-9 та кількістю слів за 1 хвилину в FVT не знайдено (таблиця 2).

Таблиця 2

Різниця між чоловіками та жінками за рівнем PHQ-9 та кількості слів за FVT

variable	Mann-Whitney U Test Marked tests are significant at $p < ,05000$									
	RankSum Group 1	RankSum Group 2	U	Z	p-value	Z adjusted	p-value	Valid N Group 1	Valid N Group 2	2*1sided exact p
PHQ-9	3827,000	733,0000	506,0000	-0,635190	0,525305	-0,63658	0,524398	81	14	0,529299
PHQ>5	3804,000	756,0000	483,0000	-0,876668	0,380668	-1,52351	0,127633	81	14	0,384641
PHQ>10	3812,000	748,0000	491,0000	-0,792675	0,427968	-0,93413	0,350240	81	14	0,432053
PHQ>15	3906,500	653,5000	548,5000	0,188982	0,850107	0,25470	0,798955	81	14	0,847656
PHQ>20	3849,000	711,0000	528,0000	-0,404212	0,686057	-0,84032	0,400731	81	14	0,689174
Кількість слів (FVT)	3846,000	714,0000	525,0000	-0,435709	0,663048	-0,43763	0,661657	81	14	0,666335

Серед 95 обстежених студентів медиків бал за PHQ-9 > 5 (що відповідає наявності депресії) мали 83 людини, що складає 87,36% з опитаних студентів медиків (таблиця 3), достовірної різниці в наявності депресії між чоловіками і жінками не знайдено (таблиця 4).

Таблиця 3

Наявність депресії серед чоловіків і жінок (PHQ-9 >5)

Summary Frequency Table			
PHQ>5	Жіноча стать	Чоловіча стать	Row Totals
Ні	12	0	12
Так	69	14	83
All Grps	81	14	95

Таблиця 4

Різниця між групами чоловіків і жінок в наявності депресії (PHQ-9 >5) з використанням методу χ^2 .

Statistic			
	Chi-square	df	P
PearsonChi-square	2,373940	df=1	p=,12338
M-L Chi-square	4,115003	df=1	p=,04250
YatesChi-square	1,221308	df=1	p=,26910
Fisherexact, one-tailed			p=,12939
two-tailed			p=,20299
SpearmanRank R	,1580786	t=1,5439	p=,12602
Oddsratioand 95,00% CI	-----	-----	-----

Якщо ж виключити легкі форми депресії (PHQ-9 <5) які зазвичай не потребують медикаментозного або психотерапевтичного втручання, і за точку діагностики депресії прийняти рівень за PHQ-9 > 10 (помірний рівень), то серед 95 обстежених студентів медиків депресію мали 57 людей, що складає 60% від обстежених (таблиця 5). Достовірної різниці в наявності депресії за PHQ-9 >10 між групами чоловіків та жінок з використання методу χ^2 не має (таблиця 6).

Таблиця 5

Кількість студентів з помірною депресією PHQ-9 >10 серед чоловіків та жінок

SummaryFrequencyTable			
PHQ>10	Жіноча стать	Чоловіча стать	Row Totals
Hi	34	4	38
Так	47	10	57
AllGrps	81	14	95

Таблиця 6

Різниця між групами чоловіків і жінок в наявності депресії (PHQ-9 >10) з використанням методу χ^2 .

Statistic			
	Chi-square	df	P
PearsonChi-square	,8935920	df=1	p=,34451
M-L Chi-square	,9262954	df=1	p=,33583
YatesChi-square	,4223619	df=1	p=,51576
Fisherexact, one-tailed			p=,26135
two-tailed			p=,39265
SpearmanRank R	,0969857	t=,93973	p=,34979
Oddsratioand 95,00% CI	1,808511	,5230111	6,253616

Тест вербальної швидкості (FVT) мав негативну та слабку кореляцію з балами за шкалою PHQ-9 за коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена (таблиця 7).

Кількість студентів з суїцидальними думками складала 36 людей з 95 обстежених студентів (37,9%).

Кількість студентів, що звернулися по допомогу, серед тих хто прийняв участь в дослідженні і мав депресію за PHQ-9 (PHQ-9>5) складала 5 людей з 57, що складає 8,77%.

Кореляційний аналіз між балами PHQ-9 та кількістю слів за FVT за допомогою рангового коефіцієнта Спірмена

Variable	Spearman Rank Order Correlations Marked correlation sare significant at $p < .05000$					
	PHQ-9	PHQ>5	PHQ>10	PHQ>15	PHQ>20	кількість слів
PHQ-9	1,000000	0,576688	0,850434	0,743604	0,482077	-0,244564
PHQ>5	0,576688	1,000000	0,465690	0,214906	0,115302	-0,031335
PHQ>10	0,850434	0,465690	1,000000	0,461479	0,247594	-0,161333
PHQ>15	0,743604	0,214906	0,461479	1,000000	0,536522	-0,214213
PHQ>20	0,482077	0,115302	0,247594	0,536522	1,000000	-0,116620
кількість слів	-0,244564	-0,031335	-0,161333	-0,214213	-0,116620	1,000000

Висновки:

Отримані в результаті дослідження данні дозволяють зробити наступні висновки:

1. Розповсюдженість помірної депресії серед студентів ДДМУ які прийняли участь в дослідженні, за PHQ-9 складає 60%, що вище ніж показники депресії в інших університетах в Україні і за кордоном (2). Ймовірно це пов'язано з тим, що люди з депресією більш охоче беруть участь в різних дослідженнях ніж без психічних розладів, але це питання потребує подальшого вивчення.

2. Тест вербальної швидкості має слабку кореляцію з рівнем депресії за шкалою PHQ-9 і його використання в якості діагностичного тесту є недоречним.

3. Кількість звернень до психіатра студентів при використанні з проактивною ціллю онлайн платформи для скринінгу депресії склала 8,77%, що потребує подальшого опрацювання для збільшення кількості звернень до лікаря-психіатра.

Література/References:

1. Khaustova, O., Assonov D. O., &Asanova A. E. (2021). Proactive psychosomatic approach to the post - COVID depression treatment. *Psychosomatic Medicine and General Practice*, 6(3). <https://doi.org/10.26766/pmgrp.v6i3.339>
2. Гусакова І. В., Коновалов С. В., Хмель Л. Л. Депресія, тривога та стрес (за результатами тесту dass-21) у студентів вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова // *Вісник Вінницького національного медичного університету*, 2023, Т. 27, №1.
3. Юр'єва Л. М. Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В. Кульбицька М.О. (2021) Поширеність тривоги та депресії та фактори ризику їх виникнення у студентів медиків які перенесли COVID-19. *Психосоматична медицина та загальна практика*, Т. 6 (№ 3). e0603309. ISSN 2519-8572
4. Sergio Baldassin, Tânia Correade Toledo, Ferraz Alves, Arthur Guerrade Andrade, Luiz Antonio Nogueira Martins. The characteristics of depressive symptoms in medical students during medical education and training: a cross-sectional study, *BMC Medical Education* 2008, 8:60 doi:10.1186/1472-6920-8-60
5. Mao Y., Zhang N., Liu J., Zhu B., He R., Wang X. (2019).A systematic review of depression and anxiety in medical students in China. *BMC Medical Education*, 19, 327. Doi.org/10.1186/s12909-019-1744-2
6. Mirza A. A., Baig M., Beyari G. M., Halawani M. A., Mirza A. A. (2021). Depression and Anxiety among Medical Students: A Brief Overview. *Adv Med Educ Pract.*, 12, 393-398. Doi:10.2147/AMEP.S302897
7. Moutinho I. L. D., de Castro Pecci Maddalena N. Roland, R. K. Lucchetti, A. L. G. Tibirica, S. H. C., da Silva Ezequiel, O., Lucchetti G. (2017). Depression, stress and anxiety in medical students: A cross-sectional comparison between students from different semesters. *Rev. Assoc. Med. Bras.*, 63(1). Doi.org/10.1590/1806-9282.63.01.21
8. Ramadianto A. S., Kusumadewi I., Agiananda F., Raharjanti N. W. (2022) Symptoms of depression and anxiety in Indonesian medical students: association with coping strategy and

resilience. BMC Psychiatr, 22, 92. Doi.org/10.1186/s12888-022-03745-1

9. Sarkar S., Gupta R., Menon V. (2017), A systematic review of depression, anxiety, and stress among medical students in India. J Mental Health Hum Behav, 22, 88-96. DOI: 10.4103/jmhbb.jmhbb_20_17

10. Thiemann, P., Brimicombe, J., Benson, J., Thelma Quince (2020). When investigating depression and anxiety in undergraduate medical students timing of assessment is an important factor - a multicentre cross – sectional study. BMC Med Educ., 20, 125. Doi.org/10.1186/s12909-020-02029-0

11. Ю. І. Мисула. Характеристики вербальної швидкості у хворих з первинним епізодом біполярного афективного розладу, - Психіатрія, неврологія і медична психологія, 2020, випуск 13, DOI: 10.26565/2312-5675-2020-13-02

Внесок авторів/authors' contribution. Концепція дослідження, загальне керівництво, статистична обробка, аналіз результатів, збір матеріалу, аналіз результатів, написання статті, формування висновків – виконане автором одноосібно.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Дніпровського державного медичного університету (протокол №13 від 08.01.2023 року), дотримано основних моральноетичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Дослідження анонімне, персональні данні не збиралися.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автор висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts on Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 17.01.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування